

肉身，修炼与不洁

以色列人出了埃及，到达西奈山前，就在那里扎营。摩西上了山，神在山上对摩西说，如果你们留心听我的声音，遵守我的约，你们就会在万民中作我珍贵的产业，并且你们要归我作祭司的国度和圣洁的国民。（出埃及记 19:1-6）

以色列人愿意遵行神所吩咐的一切，神就降临西奈山，亲自向摩西吩咐律法。

在降临之前，神吩咐摩西把百姓分别为圣，让百姓洗衣服。摩西这样吩咐百姓了，并且吩咐他们不可亲近女人。这两个吩咐很明显跟成圣有关，它们是什么意思呢？

按照圣经，洗衣服指的是洁净自己的行为（启示录 22:14-15）。至于不可亲近女人，则是为了避免身体流出液体，带来污秽（利未记 15 章）。

为何这液体不洁净呢？因为从人里面出来的会使人污秽，这出来的就是淫乱、偷窃、杀人、通奸、贪心、恶意、欺诈、好色、嫉妒、毁谤、骄傲、愚妄等恶念（马可福音 7:20-23）。要知道，在这里被摩西吩咐的是以色列人，不是不信神的外邦人。以色列人已经出了埃及，受了洗（哥林多前书 10:1-4），正如基督徒已经信而受洗，然而他们里面仍然不洁净。这种不洁净不是暂时的，因为神定了律法，让以色列人在今后的日子里，清洗或避开这种污秽（利未记 15 章）。

换言之，只要你活在世上，不管你是否信神，你的里面在神看来就是不洁净的，而且不仅仅是里面，你的身体在神看来也是不洁净的。神吩咐摩西，上他的坛不可用梯子，免得露出下体（出埃及记 20:26）。

神的这些吩咐破灭了修炼者的妄想。他们认为人可以改善自己的肉体或灵魂，从而使神看中我们。

神的这些吩咐也破灭放纵者的妄想。第一，神的百姓要远避恶行。第二，神的百姓虽然里面有恶念，但是不要让它们流出来。

既然身体和灵魂都不洁净，神的百姓靠什么站在神面前呢？靠遮蔽他们的衣服（出埃及记 19:10；20:26）。这衣服指向了基督的义（创世纪 3:21，加拉太书 3:27）。

这就好像神给了你一件干净的衣服，你不要让自己的行为污秽它，你也不要让自己里面的恶念流出来，污秽到它。这是成圣，这无关修炼。

这些不洁的判定对新约下的基督徒也适用。首先，耶稣对门徒说，从里面出来的会污秽人（马可福音 7:20）。再者彼得说，洗礼不能除去肉体的污秽（彼得前书 3:21）。最后保罗说，基督再来时，我们这卑贱的身体才会被改变形状（腓立比书 3:20-21）。针对不洁，耶稣和

使徒们也教导基督徒要远避恶行，抵挡恶欲（马太福音 7:24-27；罗马书 8:13；加拉太书 5:25；彼得前书 4:2，雅各书 1:14）。

修炼者认为，靠着圣灵或努力，随着年岁增长，基督徒的生命会逐渐变得完美，现在我们看明了，这不过是谎言。他们将基督徒的知识更新歪曲为生命更新（歌罗西书 3:10），又歪曲保罗的追求。保罗追求认识基督（腓立比书 3:12），他们歪曲为追求生命的提升。他们还把果子的含义歪曲为生命的内在品格，其实果子指的是外在的表现（马太福音 3:8；罗马书 6:21；加拉太书 5:16-23）。这些经文中哪里有生命这个词呢？不过是他们臆想的。这就显出他们把自己的编造当成神的道理。他们不以为自己里面流出的不洁，反以为神圣。其实圣徒的肉身跟我们是一样的。以利亚的性情和我们是一样的（雅各书 5:17），摩西临终前仍犯大错（诗篇 106:32），使徒约翰到老差点拜了天使（启示录 22:8）。那些人推崇圣徒，其实是在拜偶像，你们不要追随他们，免得失去平安。